

Міністерство охорони здоров'я України
Харківський державний медичний університет

**МЕДИЦИНА
ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ**
Збірник тез

II

Харків
2001

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

Збірник тез

конференції молодих вчених

*Харківського державного медичного
університету*

(Харків, 17-18 січня 2001р.)

Частина II

Харків 2001

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРФТОРАНА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Сенина Р.Н.¹, Шевченко А.С.²

¹Институт экспериментальной и теоретической биофизики
РАН (г. Пущино) ²

Харьковский государственный медицинский университет

Перфторан (ПФ) - синтетический фторуглеродный кровезаменитель, обладающий возможностью транспортировать кислород и углекислый газ так, как это делает гемоглобин эритроцитов. Теоретически ПФ является мощным патогенетическим средством, которое сможет оказать лечебное воздействие при патологических состояниях новорожденных, связанных с нарушением легких ребенка после рождения (легочной дистресс-синдром новорожденных, врожденные ателектазы легкого, аспирационные пневмонии новорожденных и др.). В соответствии с инструктивными указаниями в детской практике ПФ не применяется. Однако такой запрет связан, скорее, не с наличием побочных эффектов от применения ПФ, а с отсутствием работ, доказывающих безопасность его применения для этих целей (Иваницкий Г.Р., 1999).

Проведенные нами исследования (Грищенко В.И., Сенина Р.Я., Склифас А.Н., Шевченко А.С., 1999-2000 гг.) позволили установить, что при внутривенном введении ПФ матерям в целях восполнения кровопотери при послеродовых кровотечениях

препарат проникает в молоко и выявляется в нем в следовых концентрациях в течение $27,2 \pm 1,4$ дн. Выявление ПФ в молоке совпадало с достоверным ускорением соматического роста и становления рефлексов у новорожденных животных. Рост и развитие их были пропорциональными. Ускорение роста и развития новорожденных животных было расценено нами как положительный факт, тем более что у них не было отмечено каких-либо расстройств физиологических функций. Введение ПФ не повлекло за собой весомого изменения таких качественных показателей лактации, как содержание суммарных фракций белков и жиров, а также глюкозы в материнском молоке. Нами высказывалось предположение, что причина ускорения роста и развития может быть в увеличении концентрации инсулиноподобного фактора роста в молоке матери или в стимуляции цикломонооксигеназной (ЦМО) системы плода. В этих направлениях мы и проводим свои исследования в настоящее время. Для того, чтобы ПФ простимулировал ЦМО, он должен преодолеть барьер слизистой оболочки ЖКТ новорожденного. Теоретически это возможно в связи с незрелым состоянием барьеров организма новорожденного, хотя известно, что при пероральном введении препарата у взрослого человека ПФ не проникает в кровь.

Данные исследования являются одним из первых шагов в изучении возможности применения ПФ в педиатрической практике.

:[. . , . . " //
" (. , 17-18 2001), 2. - , : , 2001. - . 14-15.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3345966>]

In English: [Senina R.N., Shevchenko Alexander S. (2001) n the possibilities of applying perftoran in pediatric practice (rus.) / Collection of abstracts of the conference of young scientists of Kharkov State Medical University "Medicine of the Third Millennium" (Kharkov, January 17-18, 2001), part 2, pp. 14-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3345966>]

The effects of the use of perforation in postpartum hemorrhage in women were described. It has been suggested about the possibility of using perftoran in pediatric practice.

Keywords: perftoran, postpartum hemorrhage, insulin-like growth factor, cyclomonooxygenase, pediatrics, obstetrics.